

**Напрямок 1. Проблемний контур сучасної педагогічної науки та освіти:
філософський, психологічний, соціокультурний вимір.**

Мандруляк Людмила Євгенівна

здобувачка освіти ступеня доктора філософії,
КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»,
м. Одеса, Україна

ludmylamandrulyak@gmail.com

**МІСЦЕ ТА РОЛЬ STEM-ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ**

Ключові слова: STEM-освіта, ключові компетентності, інтегративний підхід

Сучасне суспільство зазнає стрімких змін, що зумовлює впровадження прогресивних новітніх технологій в усі сфери людського життя. Піклуючись про різнобічний розвиток підростаючого покоління, держава запровадила реформування освітньої галузі з метою забезпечення активізації та розвитку інтелекту, інтуїції, творчого мислення, рефлексії, аналітико-синтетичних умінь і навичок з урахуванням можливостей кожної дитини. Тому запровадження STEM-освіти доцільно застосувати для реформування освіти, щоб зробити навчання більш якісним і сучасним [4, с. 3]. Нині, STEM-освіта стає одним із пріоритетів модернізації освіти, що впливає на підвищення конкурентноспроможності національної економіки та одним з основних факторів інноваційної діяльності у сфері освіти [2].

Сьогодні, в Україні вже робляться перші кроки з упровадження системи навчання STEM. Вивченням досвіду упровадження STEM-освіти в країнах ЄС та США займаються учені С. Доценко, О. Коваленко, а саме досліджували застосування STEM-освіти для розвитку творчих здібностей учнів [1, с. 38]. Так, акронім STEM вживається для позначення популярного напрямку в освіті, що

охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics) [4, с. 3].

Наголосимо, STEM-освіта спрямована на розвиток особистості через формування компетентностей, природничо-наукової картини світу, світоглядних позицій і життєвих цінностей з використанням трансдисциплінарного підходу до навчання, що базується на практичному застосуванні наукових, математичних, технічних та інженерних знань і вмінь для розв'язання практичних проблем, для подальшого використання їх у професійній діяльності [2]. Відтак, Державний стандарт базової середньої освіти визначає такий перелік основних ключових компетентностей, якими мають оволодіти учні після закінчення кожного з двох циклів – адаптаційного (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-9 класи). Серед них математична компетентність, компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, інформаційно-комунікаційна компетентність [3]. Слід зауважити, що ключові компетентності, визначені Державним стандартом базової середньої освіти, і STEM-компетентності спрямовані на різні аспекти розвитку учнів, але їх елементи гармонійно перетинаються, зокрема: 1) ключові компетентності зазвичай охоплюють широкий спектр навичок і знань, що є важливими для особистого і соціального розвитку, у той час як STEM-компетентності фокусуються на науці, технології, інженерії та математиці; 2) ключові компетентності можуть застосовуватися в різних сферах життя, таких як освіта, робота, культура, громадське життя тощо, STEM-компетентності, хоча і мають потенціал для застосування в різних галузях, проте їх основний акцент спрямований на наукові та технічні галузі; 3) ключові компетентності часто орієнтовані на розвиток особистості, включаючи мовленнєві, культурні, міжособистісні та суспільні навички, STEM-компетентності зазвичай спрямовані на розвиток конкретних наукових, технічних та інженерних навичок, які потрібні для розв'язання проблем і створення інновацій.

І хоч основні фокуси та цілі відрізняються, STEM-освіта відіграє значну роль у формуванні різних ключових компетентностей і сприяє формуванню кожної з них. Зокрема: 1) через STEM-освіту учні отримують можливість вчитися і використовувати державну мову у контексті наукових та технічних занять, що сприяє розвитку мовних навичок; 2) STEM-проекти та колаборації часто включають учнів із різних країн, що сприяє розвитку комунікативних навичок як у рідній, так і в інших мовах; 3) в STEM-освіті великий акцент робиться на математиці, що допомагає учням розвивати математичне мислення, аналітичні здібності та вирішення проблем; 4) STEM-освіта безпосередньо спрямована на вивчення наукових принципів, технічних процесів і використання сучасних технологій, що формує компетентності у цих галузях; 5) розв'язання реальних проблем через STEM-проекти сприяє розвитку творчого мислення та здатності шукати інноваційні рішення; 6) STEM-навчання дозволяє учням розуміти взаємозв'язок між технологією, природою і суспільством, що сприяє розвитку екологічної компетентності; 7) завдяки STEM-освіті учні вивчають, як шукати, оцінювати, обробляти та представляти інформацію, а також ефективно спілкуватися через різні медіа, що значно підвищує їх рівень інформаційно-комунікаційної компетентності; 8) STEM-освіта навчає учнів не тільки конкретним знанням, але й навичкам постійного самовдосконалення та навчання впродовж життя; 9) STEM-проекти можуть включати елементи співпраці з громадськими організаціями та розв'язання соціальних проблем, що сприяє розвитку громадянських та соціальних компетентностей; 10) робота у міжнародних STEM-проектах сприяє розумінню і поваги до культур інших країн та спільнот; 11) участь у STEM-проектах може розвивати навички планування, управління ресурсами та фінансами, що є важливим для підприємництва і фінансової грамотності.

Отже, STEM-освіта інтегрується у вивчення багатьох ключових компетентностей, які визначені у Державному стандарті базової середньої освіти, і

сприяє глибокому та комплексному розвитку учнів.

Список використаних джерел

1. Морзе Н. В. Формування ключових і предметних компетентностей учнів робототехнічними засобами STEM-освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Т. 65. № 3. С. 37–52.
2. STEM-освіта. Інститут Модернізації Змісту Освіти. URL: <https://imzo.gov.ua/stem-osvita/> (дата звернення 19.04.2024)
3. Державний стандарт базової середньої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898 URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi> (дата звернення 19.04.2024)
4. Ющенко Н. І. Підготовка педагога до впровадження STEM-освіти та реалізації STEM-проектів. URL: https://ocpo.sumy.ua/files/Novini/2019/03/internet-konferencija/Sekcija_4.pdf (дата звернення 19.04.2024)

Науковий керівник:

Стрельбицька Світлана Михайлівна

кандидат педагогічних наук (PhD),

старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту,

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

Liudmyla Mandruliak,

PhD Postgraduate,

Odessa Regional Academy of In-Service Education,

Odesa, Ukraine

THE PLACE AND ROLE OF STEM EDUCATION IN THE FORMATION OF
KEY COMPETENCIES OF STUDENTS IN GRADES 7-9

Key words: STEM-education, key competencies, integrative approach

